

SEMIRISH BILAN ASORATLANGAN ZURIQISH STENOKARDIYASI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA MIOKARDNING GLOBAL VA REGIONAL UZUNASIGA DEFORMATSIYASINING XUSUSIYATLARI

Mirzayeva D.A.

Respublika Ixtisoslashtirilgan

Ilmiy-Amaliy Terapiya va Tibbiy Reabilitatsiya Markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17579660>

Tadqiqot maqsadi: Yurak ishemik kasalligi (YuIK) bilan og'riqan, semirish bilan birga kechuvchi stabil zuriqish stenokardiyasi bo'lgan bemorlarda chap qorincha (ChQ) ning global va regional uzunasiga deformatsiyasi xususiyatlarini semirishsiz (YuIK) bilan og'riqan bemorlar hamda amalda sog'lom sub'yektlar bilan qiyosiy baholash.

Materiallar va usullar

Tadqiqotga 62 nafar shaxs kiritilib, uch guruhga taqsimlandi:

I guruh (n = 24) — (YuIK) va zuriqish stenokardiyasi II–III funksional sinf bilan og'riqan, semirishga chalingan bemorlar (Tana massasi indeksi, TMI > 30 kg/m²);

II guruh (n = 18) — semirishsiz YuIK bilan og'riqan bemorlar (TMI < 30 kg/m²);

Nazorat guruhi (n = 20) — yosh va jinsi bo'yicha muvofiq keladigan amalda sog'lom ko'ngillilar.

Exokardiografik tekshiruv ekspert darajadagi uskuna yordamida 2D speckle-tracking moduli orqali bajarildi. ChQ ning otish fraksiyasi (OF %), global uzunasiga deformatsiya (GLS, %), shuningdek, bazal, o'rta va apikal segmentlardagi regional deformatsiya ko'rsatkichlari baholandi. Statistik ishlov berish STYUDENT kriteriyalari yordamida o'tkazildi; p < 0,05 darajasida farqlar ishonchli deb hisoblandi.

Natijalar

Semirish bilan og'riqan YuIK bemorlarida miokardning qisqarish funksiyasining pasayishi kuzatildi:

ChQ OF 52,1 ± 3,2% (YuIK + semirish) qarshi 55,7 ± 2,9%

(YuIK semirishsiz) va 60,4 ± 2,9% (nazorat), p < 0,05.

GLS: -15,6 ± 1,3% (YuIK + semirish bilan) qarshi -17,8 ± 1,0%

(YuIK semirishsiz) va -20,5 ± 0,9% (nazorat), p < 0,001.

Regional tahlil shuni ko'rsatdiki, semirish bilan og'riqan YuIK bemorlarida old-to'siq (*anteroseptal*) va pastki-yon (*inferolateral*) sohalarining bazal va o'rta segmentlarida uzunasiga deformatsiyaning pasayishi sezilarli darajada ko'proq: mos ravishda -13,4 ± 1,5% va -14,0 ± 1,3%,

semirishsiz guruhdagi -16,6 ± 1,2% va -17,0 ± 1,1% ga (p < 0,05) hamda nazorat guruhidagi -19,1 ± 0,8% ga (p < 0,001) nisbatan.

Korrelatsion tahlil epikardial yog' qalinligi va GLS ning pasayishi o'rtasida to'g'ri bog'liqlikni (r = 0,49; p < 0,01), shuningdek, tana massasi indeksi va bazal segmentlarning regional deformatsiyasi o'rtasida to'g'ri bog'liqlikni (r = 0,45; p < 0,05) aniqladi. Ushbu ma'lumotlar visseral yog' to'qimasining miokardning ishemik-metabolik qayta qurilishida (*remodellashuvida*) ishtirok etishini tasdiqlaydi

Xulosa

Zo'riqishning stabil stenokardiyasi bilan birga semizlikka chalingan bemorlarda chap qorinchaning (CpQ) global va regional uzunasiga deformatsiyasining subklinik pasayishi,

chiqarish fraksiyasi(FV)ning saqlanib qolishi bilan aniqlanadi.Spekl-treking exokardiografiyasi (STE) usulini qo'llash miokardial disfunksiyaning erta belgilarini aniqlashga imkon beradi.Bu usulni semizlik bilan kasallangan Yurak ishemik kasalligi (YuIK) bor bemorlarda yurak-qon tomir xavfini kompleks baholashda va terapiya samaradorligini monitoring qilishda sezgir vosita sifatida ko'rish mumkin.